

СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497261>

Реймова Қаншайым Досназаровна

Қараузяк тумани, 18-сонли мактаб бошланғич синф ўқитувчиси

Турешова Роза Кенесбаевна

Қараузяк тумани, 2 сонли мактаб

инглиз тили ўқитувчиси

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) таърифига кўра, **соғлиқ** – нафақат жисмоний касалликларнинг, нуқсонларнинг йўқлиги, балки тўлиқ жисмоний, маънавий ва ижтимоий фаровонлик ҳолатидир. Худди шу ташкилот томонидан саломатликни шакллантиришга катта ҳисса қўшадиган омиллар таснифи тақлиф қилинди. Демак, бизнинг саломатлигимиз 50 фоиз турмуш тарзимизга боғлиқ, ирсият ва атроф-муҳит ҳолатига 20 фоиз ва фақат 10 фоиз - соғлиқни сақлаш тизимининг ривожланишига боғлиқ. Тақдим этилган маълумотлардан келиб чиқадики, соғлиқни сақлаш ва тарғиб қилиш бўйича ҳаракатлар, биринчи навбатда, ҳар бир инсоннинг **СОҒЛОМ турмуш тарзини** шакллантиришга қаратилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция талабларини тўлиқ амалга ошириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларида назарда тутилган болалар ҳуқуқларининг ҳақиқий кафолатларини таъминлаш, жисмоний, интеллектуал, ахлоқий ва маънавий жиҳатдан ривожланган авлодни тарбиялаш, шунингдек белгиланган мақсадларга мувофиқ 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси.

Бизнинг замонавий дунёмиз соғлигимизга салбий таъсир кўрсатадиган омилларга тўла: ёмон экология, ишдаги стресслар, нохуш хабарларга тўла оммавий ахборот воситалари янгиликлари, экологик тоза маҳсулотларнинг етишмаслиги. Буларнинг барчасига қўшимча равишда, зарарли одатлар деген тўшинча ҳам бор, деярли ҳар бир инсонда уларнинг йиғиндиси мавжуд. Албатта, улар бизнинг усиз ҳам заиф соғлигимизни ҳеч қандай тарзда

мустақкамламайдилар. Зарарли одатларнинг танага ва инсон саломатлигига таъсири қандай?

Инсон ҳаётида охир-оқибат автоматик бўлиб қоладиган ҳаракатлар мавжуд.

Одат – бу охир-оқибат автоматик, ўйланмаган (онгсиз) бўлиб қоладиган ҳаракат. Кўпгина одатларнинг шаклланиши эрта болалиқдан бошланади ва бунда ёши катталарга тақлид қилиш муҳим рол ўйнайди.

Фойдали одатлар ва зарарли одатлар – уларни ажратиш, таниб олиш керак.

Бу одатларнинг зарарли деб номланишининг сабаби, улардан воз кечиш қийин бўлади, чунки бу одатлар аста-секин инсон учун зарур бўлиб қолади. Бундай одатлардан инсоннинг ўзи халос бўлиши қийин. Инсон психолог ёки шифокорга ёрдам олиш учун мурожаат қилишга мажбур. Бунинг сабаби шундаки, танага бир марта кириб улар метаболик жараёнларнинг ажралмас қисмига айланади ва соғлиқ учун зарарли бўлган таркибий қисмларни талаб қила бошлайди.

Ҳар бир инсоннинг ўзига хос зарарли одатлари бор, бугунги кунда шахсий тажрибасидан ёки қариндошлари ва дўстлари мисолида зарарли одатларга шахсан дуч келмайдиган одамлар деярли йўқ. Зарарли одатларнинг бутун авлодлар соғлиғини шакллантиришдаги ролини энди эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Ахир, ҳар йили улар бутун сайёрада ярим миллиондан ортиқ одамни ҳаётдан олиб кетишади – ва бу жуда катта шаҳар аҳолисига тенг!

Саломатлик – бу нафақат касалликлар ва жисмоний нуқсонларнинг йўқлиги, балки жисмоний, маънавий ва ижтимоий фаровонлик ҳолати. Шундай қилиб, жисмоний, руҳий ва ахлоқий саломатлик мавжуд (у шунингдек, "ижтимоий" деб ҳам аталади).

жисмоний саломатлик – бу тананинг табиий ҳолати, барча органларнинг барқарор ишлаши, яхши иммунитет; у касаллик, жароҳатлар йўқлигида ўзини намоён қилади.

руҳий саломатлик – миянинг ҳолатига, фикрлаш, хотира, диққатнинг ривожланишига, ихтиёрий (эрк) фазилатларнинг ривожланиш даражасига боғлиқ; у ҳиссий барқарорликда, ўзини бошқариш қобилиятида намоён бўлади.

ахлоқий саломатлик – инсоннинг ахлоқий тамойилларига, уларнинг ахлоқий меъёрларга мос келишига боғлиқ; меҳнатга онгли

муносабатта, маданий хулқ-атворда, иллатларни фаол рад этишда ўзини намоён қилади.

Соғлом турмуш тарзи — бу самарали иш, фаол дам олиш, жисмоний тарбия ва спорт, организмни чиниқтириш, шахсий гигиена ва психогигиенага риоя қилиш, оқилона (рационал) овқатланиш, ёмон (зарарли) одатлардан воз кечиш ва ҳар йиллик тиббий кўриқдан ўтишдан иборат кенг тушунча.

Соғлом турмуш тарзи деганда соғлом овқатланиш, жисмоний фаоллик, ухлаш ва бедорликнинг тўғри ташкил этилиши, ёмон одатлардан воз кечиш, фикрлар ва ҳиссиётларни назорат қилишни ўз ичига олган турмуш тарзи тушунилади.

Саломатлиги яхши бўлиши учун 4 та муҳим элементлар ҳам бўлиши керак:

«Асосий маҳсулотлар». Одатда асосий озиқ-овқат — бу арзон витаминлар ва минералларга бой озиқ-овқат манбаи ҳисобланади. Асосий маҳсулотлар организмни кўплаб зарур озиқлик моддалар билан таъминлайди, аммо бу организмнинг (айниқса болаларнинг) соғлиғи ва ўсишини таъминлаш учун етарли эмас. Асосий маҳсулотлар (пойдевор) – нон, гуруч, картошка, дон маҳсулотлари, макарон.

"Ўсиш учун маҳсулотлар" одамлар учун жуда муҳимдир, яъни улар сут, тухум, гўшт, балиқ ва бошқа энергетик маҳсулотлар. Ушбу маҳсулотларсиз организм (мушаклар, суяклар, органлар заиф бўлади) нормал ривожлана олмайди. Ўсиш учун маҳсулотлар (деворлар) – сут маҳсулотлари (сут, кефир, сметана, пишлоқ, сузма), ловия, турли хил гўшт, маш, нўхат, соя, тухум ва бошқалар.

«Ҳимояловчи маҳсулотлар» витаминлар билан тўйинган ва организмимизни касалликлардан ҳимоя қилади. Касаллик пайтида улар организмни зарур моддалар билан таъминлайди. Ҳимояловчи маҳсулотлар (том) – мевалар (анор, қулупнай, анжир, ўрик, олма), сабзавотлар (кўкатлар, сабзи, помидор, қовоқ, қалампир, турп, редиска, бодринг, бақлажон).

"Энергетик маҳсулотлар" тананинг тўлақонли иш фаолиятини олиб бориши учун энергия билан таъминлайди, аммо агар сиз "ўсиш маҳсулотларини" етарли даражада истеъмол қилмасангиз, энергетик маҳсулотлар организмга озгина фойда келтиради. Энергетик маҳсулотлар (печка) – ёғлар, шакар, асал, сариёғ.

Овқатланиш режими – маҳсулотнинг кунлик меъёрининг белгиланган вақтда мақсадли тақсимланиши ва истеъмол қилиниши. Овқатланиш рационини ишлаб чиқишда инсон организмнинг хусусиятларига, касбига, ёшига эътибор берилади.